

COMIDA NO CINEMA

VOCÊ JÁ FOI IMPEDIDO/A DE ENTRAR NA
SALA DE CINEMA COM COMIDA
COMPRADA EM OUTRO
ESTABELECIMENTO?

VENDA CASADA

ESSE TIPO DE CONDUTA É COMUMENTE PRESENCIADA NOS ESTABELECIMENTOS DE CINEMA, PRÁTICA EM QUE ESTES VEDAM A ENTRADA DOS CONSUMIDORES QUE ADQUIREM COMIDAS EM OUTROS ESTABELECIMENTOS NAS SALAS DE CINEMA.

ESSA CONDUTA SE DENOMINA, NO DIREITO, ENQUANTO VENDA CASADA.

OBRIGAR OU INDUZIR O CONSUMIDOR A COMPRAR NAS LOJAS DO CINEMA É CONSIDERADO VENDA CASADA E VIOLA A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.

O QUE DIZ O DIREITO?

A VENDA CASADA ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NO **CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**.

ART. 39. É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS: (REDAÇÃO DADA PELA LEL N° 8.884, DE 11.6.1994)

I - CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO OU DE SERVIÇO AO FORNECIMENTO D E OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO, BEM COMO, SEM JUSTA CAUSA, A LIMITES QUANTITATIVOS;

O ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APRESENTA UM ROL EXEMPLIFICATIVO DAS PRÁTICAS ABUSIVAS QUE SÃO PROIBIDAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 972 - TESE FIRMADA: NOS CONTRATOS BANCÁRIOS E M GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA.

RESP 1639259/SP:

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO EXAME DOS **RECURSOS ESPECIAIS N.º 1.636.320/SP, 1.639.259/SP (TEMA 972)**, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA RELATIVA À VALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, ENTENDEU QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA.

+ INFORMAÇÕES

FABRÍCIO BOLZAN ESCLARECE A IMPORTÂNCIA DA **INTERPRETAÇÃO OBJETIVA** DO ART. 39 DO DIPLOMA CONSUMERISTA (2013, P. 1630):

"OUTRA QUESTÃO RELEVANTE À NECESSIDADE DE SE INTERPRETAR O ART. 39 DE FORMA OBJETIVA, OU SEJA, "AS CHAMADAS 'PRÁTICAS ABUSIVAS SÃO AÇÕES E/OU CONDUTAS QUE, UMA VEZ EXISTENTES, **CARACTERIZAM-SE COMO ILÍCITAS, INDEPENDENTEMENTE DE SE ENCONTRAR OU NÃO ALGUM CONSUMIDOR LESADO OU QUE SE SINTA LESADO. SÃO ILÍCITAS EM SI, APENAS POR EXISTIREM DE FATO NO MUNDO FENOMÊNICO.**"

DESTACA-SE TAMBÉM QUE A **VENDA CASADA** É TIPIFICADA COMO **CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO**, PREVISTA NO **ART. 5º, II, DA LEI N. 8.137/90** COM PENAS DE DETENÇÃO AOS INFRATORES VARIÁVEIS DE 2 A 5 ANOS OU MULTA. SENÃO VEJAMOS:

"ART. 5º, CONSTITUI CRIME DA MESMA NATUREZA: [...]"

II - SUBORDINAR A VENDA DE BEM OU A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO À AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM, OU AO USO DE DETERMINADO SERVIÇO;

III - SUJEITAR A VENDA DE BEM OU A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO À AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ARBITRARIAMENTE DETERMINADA; [...]"

PENA - DETENÇÃO DE 2 A 5 ANOS, OU MULTA."

**ESPERAMOS TER AJUDADO A
ESCLARECER SEUS DIREITOS**

E VOCÊ? CURTIU?

@NPJRURAL

**JAMILY FERNANDES SALDANHA
ANA BEATRIZ MACHADO LIMA PACHECO**